

QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI SUG‘URTAVIY HIMOYALASHNING DOLZARB MASALALARI

Yadgarov Akram Akbarovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Yashil” iqtisodiyot kafedrası professori, i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15719688>

Annotatsiya. Maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini sug‘urtalashning dolzrabligi hamda qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish masalalari batafsil yoritilgan. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini sug‘urtalash borasida tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi ekinlari, sug‘urta mukofoti, sug‘urta javobgarligi, sug‘urta tovon, sug‘urtalashdagi islohotlar.

Аннотация. В статье подробно рассматривается актуальность страхования урожая сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата и вопросы увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Также разрабатываются рекомендации по страхованию урожая сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, страховая премия, страховая ответственность, страховое возмещение, реформы страхования.

Abstract. The article discusses in detail the relevance of crop yield insurance in the context of climate change and the issues of increasing agricultural production. Also, recommendations are developed for crop yield insurance.

Keywords: agricultural crops, insurance premium, insurance liability, insurance compensation, insurance reforms.

Dunyo miqyosida iqlim o‘zgarishlari ta‘sirining ortib borishi natijasida turli xavf-xatarlarning yuzaga kelishi bevosita mamlakat aholisini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan ta‘minlay olmaslik yoki oziq-ovqat yetishmovchiligi hamda to‘yib ovqatlanmaslik holatlarini yuzaga keltiradi. Qishloq joylarida aholining bandlik darajasiga, qishloq xo‘jaligida agrotexnik tadbirlarining o‘z vaqtida bajarilmasligi hamda mamlakatning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi.

1-rasm. Sug'urta bozorida 2015-2024 yillarda faoliyat yuritgan sug'urta kompaniyalari soni, birlik¹

Mamlakat sug'urta bozorida 2015-2024 yillarda faoliyat yuritgan sug'urta kompaniyalari soni deyarli 10 yil ichida o'ziga xos o'zgarish tendensiyasiga ega bo'ldi. 2015 yilda sug'urta kompaniyalari soni 30 tani tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilga kelib ularning soni 33 taga yetdi. Asosiy sababi, majburiy sug'urta turlarining joriy etilishi va majburiy sug'urta bo'yicha litsenziyaga ega bo'lish maqsadida sug'urta faoliyatiga qiziquvchi sug'urta kompaniyalari tashkil etildi (1-rasm). Sug'urta bozorida sug'urta kompaniyalari soni 2024 yilda 30 taga tushdi va deyarli 2022-yilga nisbatan 8 ta sug'urta kompaniyani litsenziyasi bekor qilindi.

Iqlim o'zgarishi sharoitida ham oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga e'tiborni oshirish muhim masalalardan biridir. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, xususan oziq-ovqat mahsulotlarini import qiluvchi mamlakatlar uchun yuqori darajadagi asosiy xavf bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash siyosati sifatida jiddiy vaziyatni yuzaga keltiradi.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlar va chora-tadbirlar amalda o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Bugungi kunga kelib, dunyoning turli mamlakatlarida global darajada oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligi yoki oziq-ovqat zahirasining kamayib borish tendensiyasi kuzatilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligining asosiy ta'minoti bo'lgan bug'doy, sholi va makkajo'xori mahsulotlari narxlarining barqarorligini ta'minlash lozim. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning yagona yo'li sifatida, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish jarayonida resurslar ta'minoti, urug'lik va mineral o'g'itlar yetkazib berish, daladan iste'molchigacha hamda ichki va tashqi bozorlarga mahsulotlarni yetkazib berish bog'liq holatlarda turli xavf-xatarlar yuzaga kelishi mumkin.

Qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish, agrotexnik tadbirlarni o'z muddatida bajarish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va yetkazib berish sohalarini rivojlantirish asosida aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Iqlim o'zgarishlari barcha mamlakatlar qishloq xo'jaligiga ham o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Shu bois, qishloq xo'jaligida barcha turdagi qishloq xo'jaligi ekinlarini ekishdan

¹ O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida tuzilgan. <https://www.imv.uz/>

tortib to uni qayta ishlashga bo‘lgan jarayonni turli xavflardan himoyalash talab etiladi. Bu jarayon esa bugungi kunda mamlakatimiz sug‘urta tashkilotlari oldiga katta ma‘suliyatli vazifani quymoqda. Har qanday sharoitda ham qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishdagi asosiy omillardan biri sifatida ishonchli sug‘urta xizmatlarini amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Shu jihatdan mamlakatimizda xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarni va aholi hayoti hamda mol-mulkini sug‘urtalash borasida jadal ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligini sug‘urtalash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida sug‘urta tashkilotlarining sug‘urta bozoridagi o‘rni va mavqei ortib bormoqda. Shu jihatdan, sug‘urta bozorida ko‘rsatilayotgan sug‘urta xizmatlari hajmi va sug‘urta qamrovi darajasi ortib bormoqda.

Qishloq xo‘jaligi faoliyatini davom ettirish, aholini o‘z vaqtida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan ta‘minlash asosida oziq-ovqat xavfsizligini oldini olish va bu jarayonni sug‘urtaviy himoyalash muhim vazifalardan biridir.

“O‘zagrosug‘urta” aksiyadorlik jamiyatining asosiy mijozlari bo‘lgan qishloq xo‘jaligi korxonalari, fermer va dehqon xo‘jaliklari, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlari hamda qishloq aholisi hisoblanadi. “O‘zagrosug‘urta” AJ tomonidan mijozlarni turli xil tabiiy ofat va baxtsiz hodisalar oqibatida yuzaga keladigan holatlardan sug‘urta qilishda muayyan ishlar olib borilmoqda.

Aholini keng ko‘lamli qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan ta‘minlash hamda mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini oldini olishda sug‘urtaviy himoyalashni yanada rivojlantirishni taqozo etmoqda. Fikrimizcha, qishloq xo‘jaligini sug‘urtaviy himoyalash tizimini rivojlanishi qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtirish hajmini oshirishda va ularning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda rag‘batlantiruvchi moliyaviy dastak sifatida qo‘llab-quvvatlaydi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, har qanday tahlikali sharoitda ham aholini birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashda qishloq xo‘jaligini rivojlanishini moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarini keng joriy etish, qishloq xo‘jaligini sug‘urtalashning ma‘muriy usullaridan raqamli sug‘urtalash usullariga o‘tish, qishloq xo‘jaligi ekinlarini hosilini sug‘urtalashda indeks sug‘urtalashni joriy etish, qishloq xo‘jaligida tabiiy xavf-xatarlarni identifikatsiyalash asosida sohaga innovatsion yutuqlarni joriy qilish, aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash maqsadida yangi turdagi ixtiyoriy sug‘urta turlarini ishlab chiqish va yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari hosilini yo‘qotishni oldini olishga erishish, qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘urtalashda faqatgina hosilni olishda javobgarlik mavjud bo‘lib, bu jarayonni ekishdan tortib to yetkazib berish, qayta ishlashga bo‘lgan davrgacha sug‘urtalash javobgarligini amalga oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 29 d
2. Ю.А.Сплетухов. Сельскохозяйственное страхование в России и за рубежом: сравнительная характеристика. Финансовый журнал №1 2018. <https://www.nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2018/1/statii2018/fm2018107.pdf>
3. Burkhanov, Aktam U.; Yadgarov, Akram A.; Saidova, Munisa E.; Tugizova, Malika S. Agricultural insurance protection and food security in the face of global climate change. [Advanced Series in Management](#). Volume 33B, page 75 - 791 July

2024. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85197245278&origin=resultslist>

4. Burkhanov, Aktam U.; Yadgarov, Akram A.; Tugizova, Malika S. Forecast scenarios of the development of agricultural insurance in uzbekistan based on econometric models against the background of climate change. *Advanced Series in Management*. Volume 33B, page 47 - 531 July 2024 <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85197211362&origin=resultslist> A.Yadgarov. (2020). AgroInsurance-As A Mitigating Financial Lever For Climate Change In Agriculture. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7), 2251 - 2258. <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/17501>
5. A.Yadgarov. The importance of using the agricultural insurance system in increasing the volume of agricultural production in pandemic conditions. *SAARJ Journal on Banking & Insurance Research (SJBIR) ISSN: 2319-1422 Vol.9, July 2020, Impact Factor: SJIF 2020 = 7.126. 31-37 page.* <https://saarj.com/wp-content/uploads/sjbir-july-2020-full-journal>

